

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕТЧАТКИ ПРИ НЕФРОРЕТИНАЛЬНОМ СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Жалалова Д.З., Тастанова Г.Э., Орипов О.У.

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. Цель исследования оценить клинико-функциональные, структурные и микроциркуляторные изменения сетчатки у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при наличии нефроретинального синдрома. **Материал и методы.** Обследованы 244 пациента, распределённые на три группы: основная группа 150 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и нефроретинальным синдромом; группа сравнения 54 пациента с сахарным диабетом 2 типа без признаков нефроретинального синдрома; контрольная группа 40 практически здоровых лиц. Всем пациентам проведены визометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, оптическая когерентная томография и ОКТ-ангиография. Оценивали остроту зрения, внутриглазное давление, частоту офтальмоскопических изменений, толщину центральной макулярной области, RNFL, GCC, сосудистую плотность и площадь FAZ. **Результаты.** У пациентов с нефроретинальным синдромом выявлено достоверное снижение остроты зрения до $0,56 \pm 0,18$ по сравнению с группой сравнения $0,71 \pm 0,16$ и контролем $0,89 \pm 0,09$. По данным ОКТ установлено увеличение толщины центральной макулы до $312,4 \pm 28,6$ мкм, снижение RNFL до $84,2 \pm 9,5$ мкм и GCC до $78,1 \pm 8,7$ мкм. По данным ОКТ-ангиографии отмечено снижение сосудистой плотности до $41,2 \pm 3,8\%$ и увеличение площади FAZ до $0,42 \pm 0,08$ мм². Микроаневризмы выявлялись у 68% пациентов основной группы, очаги ишемии у 54%, нарушение микроциркуляции у 72%. **Заключение.** Нефроретинальный синдром у пациентов с сахарным диабетом 2 типа характеризуется сочетанным поражением сетчатки,

включающим функциональное снижение зрения, макулярное утолщение, истончение нейрональных слоёв и выраженные микроциркуляторные нарушения. Комплексное применение ОКТ и ОКТ-ангиографии позволяет выявлять ранние признаки диабетического поражения сетчатки и может использоваться для стратификации риска прогрессирования заболевания.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, нефроретинальный синдром, сетчатка, ОКТ, ОКТ-ангиография, RNFL, GCC, FAZ, микроангиопатия.

2-TUR QANDLI DIABET BILAN OG‘RIGAN BEMORLARDA NEFRORETINAL SINDROMDA TO‘R PARDANI KLINIK-FUNKSIONAL BAHOLASH

Jalalova D.Z., Tastanova G.E., Oripov O.U.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Tadqiqot maqsadi 2-tur qandli diabet bilan og‘rigan bemorlarda nefroretinal sindrom mavjud bo‘lganda to‘r pardadagi klinik-funksional, strukturaviy va mikrotsirkulyator o‘zgarishlarni baholash. Material va usullar. 244 nafar bemor tekshirildi, ular uch guruhga bo‘lindi: asosiy guruh 2-tur qandli diabet va nefroretinal sindromga ega 150 nafar bemor; taqqoslash guruhi nefroretinal sindrom belgilari bo‘lmagan 2-tur diabetli 54 nafar bemor; nazorat guruhi amalda sog‘lom 40 nafar shaxs. Barcha bemorlarda vizometriya, tonometriya, biomikroskopiya, oftalmoskopiya, optik koherent tomografiya va ОКТ-angiografiya o‘tkazildi. Ko‘rish o‘tkirligi, ko‘z ichi bosimi, oftalmoskopik o‘zgarishlar chastotasi, markaziy makulyar soha qalinligi, RNFL, GCC, tomir zichligi va FAZ maydoni baholandi. Natijalar. Nefroretinal sindromli bemorlarda ko‘rish o‘tkirligi ishonchli darajada pasayib $0,56\pm 0,18$ ni tashkil etdi, taqqoslash guruhida $0,71\pm 0,16$ va nazoratda $0,89\pm 0,09$. ОКТ ma’lumotlariga ko‘ra markaziy makula qalinligi $312,4\pm 28,6$ mkm gacha oshgan, RNFL $84,2\pm 9,5$ mkm gacha kamaygan va GCC $78,1\pm 8,7$ mkm gacha kamaygan. ОКТ-angiografiya ma’lumotlariga ko‘ra tomir zichligi $41,2\pm 3,8\%$ gacha

kamaygan va FAZ maydoni $0,42 \pm 0,08$ mm² gacha oshgan. Mikroanevrizmlar asosiy guruh bemorlarining 68% ida aniqlangan, ishemiya o'choqlari 54% da, mikrotsirkulyatsiya buzilishi 72% da. Xulosa. 2-tur qandli diabet bilan og'riqan bemorlarda nefroretinal sindrom to'r pardaga birgalikdagi zararlanish bilan tavsiflanadi, bu ko'rishning funksional pasayishi, makulaning qalinlashuvi, neyron qatlamlarning yupqalashuvi va yaqqol mikrotsirkulyator buzilishlarni o'z ichiga oladi. OKT va OKT-angiografiyani kompleks qo'llash diabetik retinopatiyaning erta belgilarini aniqlash imkonini beradi va kasallik rivojlanish xavfini stratifikatsiya qilish uchun qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: 2-tur qandli diabet, nefroretinal sindrom, to'r parda, OKT, OKT-angiografiya, RNFL, GCC, FAZ, mikroangiopatiya.

CLINICAL AND FUNCTIONAL ASSESSMENT OF THE RETINA IN NEPHRORETINAL SYNDROME IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Jalalova D.Z., Tastanova G.E., Oripov O.U.

Samarkand State Medical University

Abstract. Objective of the study to assess clinical-functional, structural and microcirculatory changes of the retina in patients with type 2 diabetes mellitus in the presence of nephroretinal syndrome. Material and methods. 244 patients were examined and divided into three groups: main group 150 patients with type 2 diabetes mellitus and nephroretinal syndrome; comparison group 54 patients with type 2 diabetes mellitus without signs of nephroretinal syndrome; control group 40 practically healthy individuals. All patients underwent visometry, tonometry, biomicroscopy, ophthalmoscopy, optical coherence tomography and OCT-angiography. Visual acuity, intraocular pressure, frequency of ophthalmoscopic changes, central macular thickness, RNFL, GCC, vascular density and FAZ area were

evaluated. Results. In patients with nephroretinal syndrome, a significant decrease in visual acuity was observed up to 0.56 ± 0.18 compared to the comparison group 0.71 ± 0.16 and control 0.89 ± 0.09 . According to OCT data, an increase in central macular thickness up to 312.4 ± 28.6 μm was established, a decrease in RNFL to 84.2 ± 9.5 μm and GCC to 78.1 ± 8.7 μm . According to OCT-angiography data, a decrease in vascular density up to $41.2\pm 3.8\%$ and an increase in FAZ area up to 0.42 ± 0.08 mm^2 were noted. Microaneurysms were detected in 68% of patients in the main group, ischemic foci in 54%, and microcirculatory disorders in 72%. Conclusion. Nephroretinal syndrome in patients with type 2 diabetes mellitus is characterized by combined retinal damage including functional visual decline, macular thickening, thinning of neuronal layers and pronounced microcirculatory disorders. The combined use of OCT and OCT-angiography allows detection of early signs of diabetic retinal damage and can be used for risk stratification of disease progression.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, nephroretinal syndrome, retina, OCT, OCT-angiography, RNFL, GCC, FAZ, microangiopathy.

Введение. Сахарный диабет 2 типа является одной из ведущих причин развития хронических сосудистых осложнений, среди которых особое место занимают диабетическая ретинопатия и диабетическая нефропатия. Эти состояния традиционно рассматривались как самостоятельные осложнения диабета, однако современные представления позволяют оценивать их как взаимосвязанные проявления системной диабетической микроангиопатии. Сетчатка и почки имеют ряд общих патогенетических особенностей: выраженную зависимость от микроциркуляции, высокую чувствительность к гипергликемии, эндотелиальной дисфункции, оксидативному стрессу и хроническому воспалению. В связи с этим поражение сетчатки у пациентов с диабетической нефропатией может рассматриваться как офтальмологическое

отражение системного сосудистого повреждения. Особый интерес представляет нефроретинальный синдром состояние, при котором диабетическое поражение почек сочетается с морфофункциональными изменениями сетчатки. В клинической практике важное значение имеет раннее выявление таких изменений, поскольку они могут предшествовать выраженным офтальмоскопическим проявлениям и необратимому снижению зрительных функций. Развитие современных методов визуализации, в частности оптической когерентной томографии и ОКТ-ангиографии, позволило объективно оценивать не только толщину структур сетчатки, но и состояние её микроциркуляторного русла. Это открывает возможность более ранней диагностики диабетического поражения органа зрения и формирования интегративных критериев риска прогрессирования нефроретинального синдрома.

Цель исследования. Оценить клинико-функциональное, структурное и микроциркуляторное состояние сетчатки у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при наличии нефроретинального синдрома.

Материал и методы. В исследование включены 244 пациента, которые были распределены на три группы. Основную группу составили 150 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и признаками нефроретинального синдрома. В группу сравнения вошли 54 пациента с сахарным диабетом 2 типа без признаков нефроретинального синдрома. Контрольную группу составили 40 практически здоровых лиц. Всем обследованным проводили комплексное офтальмологическое исследование, включавшее определение остроты зрения, измерение внутриглазного давления, биомикроскопию переднего отрезка глаза, офтальмоскопию глазного дна, оптическую когерентную томографию макулярной области и ОКТ-ангиографию.

По данным ОКТ оценивали толщину центральной макулярной области, слой нервных волокон сетчатки и ганглиозный клеточный комплекс. По

данным ОКТ-ангиографии анализировали сосудистую плотность, площадь фовеальной аваскулярной зоны, наличие зон капиллярной неперфузии и дезорганизацию сосудистой сети. Статистическую значимость различий оценивали при уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ клинико-функциональных показателей показал, что у пациентов основной группы отмечалось достоверное снижение остроты зрения по сравнению с группой сравнения и контрольной группой. Средняя острота зрения в основной группе составила $0,56 \pm 0,18$, в группе сравнения $0,71 \pm 0,16$, в контрольной группе $0,89 \pm 0,09$. Снижение центрального зрения у пациентов с нефроретинальным синдромом, вероятно, связано с вовлечением макулярной области, нарушением микроциркуляции и начальными нейродегенеративными изменениями сетчатки. Важным клиническим наблюдением стало то, что у части пациентов снижение остроты зрения не всегда соответствовало выраженности офтальмоскопических изменений, что указывает на наличие субклинического структурного поражения сетчатки. При оценке внутриглазного давления достоверных различий между группами выявлено не было. Средние показатели ВГД составили $16,8 \pm 2,1$ мм рт. ст. в основной группе, $16,5 \pm 2,3$ мм рт. ст. в группе сравнения и $16,2 \pm 1,9$ мм рт. ст. в контрольной группе. Это позволяет исключить офтальмогипертензию как ведущий фактор выявленных изменений. Офтальмоскопическая картина у пациентов основной группы характеризовалась более высокой частотой микроангиопатических изменений. Микроаневризмы выявлялись у 68% пациентов основной группы, тогда как в группе сравнения у 32%, а в контрольной группе не регистрировались. Очаги ишемии отмечались у 54% пациентов основной группы и у 21% пациентов группы сравнения. Нарушение микроциркуляции выявлялось у 72% пациентов основной группы, у 40% пациентов группы сравнения и лишь у 3% лиц контрольной группы. Сосудистая извитость встречалась у 61% пациентов

основной группы, у 35% пациентов группы сравнения и у 5% лиц контрольной группы. Геморрагии регистрировались у 28% пациентов основной группы и у 10% пациентов группы сравнения. В контрольной группе геморрагии отсутствовали. Полученные данные свидетельствуют о том, что при нефроретинальном синдроме уже на ранних этапах формируется комплекс микроангиопатических изменений глазного дна, отражающих системное поражение сосудистого русла при сахарном диабете 2 типа.

Структурные изменения сетчатки по данным ОКТ. По данным оптической когерентной томографии у пациентов основной группы выявлены достоверные структурные изменения сетчатки. Толщина центральной макулярной области составила $312,4 \pm 28,6$ мкм, что превышало показатели группы сравнения $276,8 \pm 24,1$ мкм и контрольной группы $261,5 \pm 20,3$ мкм. Увеличение толщины макулярной области у пациентов с нефроретинальным синдромом указывает на нарушение проницаемости гематоретинального барьера, формирование начальных экссудативных изменений и тенденцию к развитию диабетического макулярного отёка. Одновременно с макулярным утолщением выявлено снижение толщины нейрональных слоёв сетчатки. Толщина RNFL в основной группе составила $84,2 \pm 9,5$ мкм, в группе сравнения $91,7 \pm 8,2$ мкм, в контрольной группе $96,4 \pm 7,6$ мкм. Снижение RNFL у пациентов с нефроретинальным синдромом свидетельствует о вовлечении аксонального компонента сетчатки и развитии нейродегенеративных процессов. Толщина ганглиозного клеточного комплекса также была достоверно ниже у пациентов основной группы и составила $78,1 \pm 8,7$ мкм по сравнению с $85,6 \pm 7,9$ мкм в группе сравнения и $90,2 \pm 6,8$ мкм в контрольной группе. Уменьшение GСС отражает повреждение внутренних слоёв сетчатки и подтверждает участие нейрональных структур в патогенезе нефроретинального синдрома. У части пациентов основной группы дополнительно выявлялись качественные ОКТ-признаки поражения сетчатки: дезорганизация внутренних

слоёв сетчатки, гиперрефлективные фокусы, локальные участки утолщения макулы. В группе сравнения данные изменения встречались реже и были менее выражены, тогда как в контрольной группе патологические изменения по данным ОКТ практически не выявлялись. Таким образом, структурные изменения при нефроретинальном синдроме характеризуются сочетанием экссудативного и нейродегенеративного компонентов: с одной стороны увеличением толщины макулярной области, с другой истончением RNFL и GСC.

Микроциркуляторные изменения по данным ОКТ-ангиографии. ОКТ-ангиография позволила выявить выраженные нарушения микроциркуляции сетчатки у пациентов с нефроретинальным синдромом. Сосудистая плотность в основной группе составила $41,2\pm 3,8\%$, что было достоверно ниже по сравнению с группой сравнения $45,9\pm 3,5\%$ и контрольной группой $49,6\pm 3,2\%$. Снижение сосудистой плотности отражает нарушение перфузии сетчатки и свидетельствует о прогрессировании диабетической микроангиопатии при сочетанном поражении почек и органа зрения. Площадь фовеальной аваскулярной зоны у пациентов основной группы была достоверно увеличена и составила $0,42\pm 0,08$ мм². В группе сравнения данный показатель составил $0,31\pm 0,06$ мм², в контрольной группе $0,27\pm 0,05$ мм². Увеличение FAZ является важным маркером ишемического поражения макулярной зоны и может рассматриваться как один из объективных критериев микроциркуляторной недостаточности. Качественный анализ ОКТ-ангиограмм показал, что у пациентов с нефроретинальным синдромом значительно чаще выявлялись снижение капиллярной плотности, зоны неперфузии, дезорганизация сосудистой сети и неравномерность калибра капилляров. Снижение сосудистой плотности регистрировалось у 78% пациентов основной группы, расширение FAZ у 69%, зоны неперфузии у 61%, дезорганизация сосудистой сети у 73%. В группе сравнения данные признаки встречались

реже: снижение сосудистой плотности у 42%, расширение FAZ у 35%, зоны неперфузии у 28%, дезорганизация сосудистой сети у 39%. В контрольной группе указанные изменения выявлялись лишь в единичных случаях или отсутствовали. Таким образом, результаты ОКТ-ангиографии подтверждают, что нефроретинальный синдром сопровождается выраженным ишемическим поражением микроциркуляторного русла сетчатки.

Сравнительный анализ показателей. Комплексный сравнительный анализ показал, что у пациентов основной группы отмечается наиболее выраженное сочетанное нарушение функциональных, структурных и микроциркуляторных показателей. Для пациентов с нефроретинальным синдромом характерны снижение остроты зрения, увеличение толщины центральной макулы, истончение RNFL и GCC, снижение сосудистой плотности и увеличение площади FAZ. В группе сравнения выявленные изменения носили менее выраженный характер и в ряде случаев имели субклиническое течение. В контрольной группе показатели оставались в пределах физиологической нормы. Совокупность выявленных изменений позволяет рассматривать сочетание следующих признаков как диагностический комплекс нефроретинального синдрома: снижение остроты зрения, СМТ более 300 мкм, снижение RNFL, снижение GCC, сосудистая плотность менее 45%, FAZ более 0,40 мм². Полученные данные подтверждают, что при сахарном диабете 2 типа поражение сетчатки при нефроретинальном синдроме формируется поэтапно: от микроциркуляторных нарушений и субклинической ишемии к структурной перестройке сетчатки и снижению зрительных функций.

Обсуждение. Результаты исследования показывают, что нефроретинальный синдром является не только клиническим сочетанием диабетической нефропатии и ретинопатии, но и самостоятельным патогенетическим фенотипом системной диабетической микроангиопатии. Наиболее важным результатом является выявление одновременного поражения

трёх уровней сетчатки: функционального, структурного и микроциркуляторного. Снижение остроты зрения отражает функциональный компонент поражения. Увеличение толщины макулы, снижение RNFL и GCC указывают на структурную перестройку сетчатки. Снижение сосудистой плотности и увеличение FAZ демонстрируют прогрессирующее нарушение перфузии. Особое значение имеет сочетание макулярного утолщения с истончением нейрональных слоёв. Это свидетельствует о том, что при нефроретинальном синдроме патологический процесс не ограничивается сосудистой стенкой, а затрагивает нейросенсорный аппарат сетчатки. Следовательно, поражение сетчатки при сахарном диабете 2 типа следует рассматривать не только как микроангиопатию, но и как нейроваскулярное повреждение. Выявленные данные имеют важное практическое значение. ОКТ и ОКТ-ангиография позволяют диагностировать изменения сетчатки на этапе, когда офтальмоскопическая картина может быть ещё недостаточно выраженной. Это особенно важно для пациентов с диабетической нефропатией, поскольку наличие почечного поражения может указывать на высокий риск прогрессирования ретинальных изменений.

Выводы

- 1.** У пациентов с сахарным диабетом 2 типа и нефроретинальным синдромом выявляется достоверное снижение остроты зрения по сравнению с пациентами без нефроретинального синдрома и контрольной группой.
- 2.** Офтальмоскопические изменения при нефроретинальном синдроме характеризуются высокой частотой микроаневризм, очагов ишемии, сосудистой извитости, геморрагий и признаков нарушения микроциркуляции.
- 3.** По данным ОКТ у пациентов основной группы определяется увеличение толщины центральной макулярной области при одновременном снижении толщины RNFL и GCC, что свидетельствует о сочетании экссудативного и нейродегенеративного компонентов поражения сетчатки.

4. По данным ОКТ-ангиографии нефроретинальный синдром сопровождается снижением сосудистой плотности, увеличением площади FAZ, появлением зон капиллярной неперфузии и дезорганизацией сосудистой сети.

5. Комплекс показателей — снижение остроты зрения, СМТ более 300 мкм, снижение RNFL и GCC, сосудистая плотность менее 45%, FAZ более 0,40 мм² — может рассматриваться как интегративный диагностический критерий нефроретинального синдрома.

6. ОКТ и ОКТ-ангиография являются информативными методами ранней диагностики, мониторинга и прогнозирования поражения сетчатки у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и диабетической нефропатией.

Заключение. Клинико-функциональная оценка состояния сетчатки при нефроретинальном синдроме у пациентов с сахарным диабетом 2 типа показала, что данное состояние характеризуется комплексным поражением сетчатки. Оно включает снижение зрительных функций, структурную перестройку макулярной области, истончение нейрональных слоёв и выраженные нарушения микроциркуляции. Полученные результаты подтверждают, что нефроретинальный синдром является проявлением системной диабетической микроангиопатии и требует междисциплинарного подхода с участием офтальмолога, эндокринолога и нефролога. Комплексное использование ОКТ и ОКТ-ангиографии позволяет объективизировать степень поражения сетчатки, выявлять субклинические изменения и формировать группы риска прогрессирования заболевания, что имеет принципиальное значение для профилактики необратимой потери зрения у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Литература

1. Жалалова, Д. З. (2021). ОКТ-ангиография при оценке сосудистого русла сетчатки и хориоидеи. Биология ва тиббиет муаммолари, 6(130), 211-216.

2. Жалалова, Д. З. (2022). Классификационные критерии изменений сосудов сетчатки при артериальной гипертензии. In Международная научная конференция Университетская наука: взгляд в будущее (pp. 56-64).
3. Иванова Л. Н., Макарова А. А. *Гломерулонефрит: руководство для врачей*. М.: МИА, 2021. 368 с.
4. Струков А. И., Серов В. В. *Патологическая анатомия*. М.: Медицина, 2020. 512 с.
5. Аветисян А. Г. *Глазное дно при системных заболеваниях*. СПб: ЭЛБИ, 2019. 272 с.
6. Ершов Ф. И. *Ретинальные сосудистые поражения при соматических болезнях*. М.: Практика, 2020. 240 с.
7. Володин Н. Н., Шамилов Р. И. *Ангиопатии сетчатки при заболеваниях почек*. // Вестник офтальмологии. 2022. Т. 138, №2. С. 55–61.
8. Tøndel C., Vikse B.E., Bostad L., Svarstad E. *Immunosuppressive treatment in IgA nephropathy*. // Clin J Am Soc Nephrol. 2012;7(6): 842–852.
9. Cheung N., Mitchell P., Wong T.Y. *Diabetic retinopathy*. // Lancet. 2010;376(9735): 124–136.